

Три системы, которые превращают FPV-дрон в жертву.

NDA — да.

Денег на патент — нет.

Публикация ZENODO — да.

Автор: Competitor®

(зарегистрированный знак. Международная классификация: 09, 12, 16, 25, 28, 35, 45)

Контакт: signal.competitor@gmail.com

Система | Формула | Назначение

Инкогнито | $D = V + L + C - FPV$ | Траектория

Консервация | $N = W + D + M - FPV$ | Консервация

Голова | $S = E + F + A - FPV$ | Хаос 360°

Кто не понял — времени мало.

Кто понял — стучи.

Three Systems That Turn an FPV Drone Into a Victim.

NDA — yes.

Patent money — no.

ZENODO publication — yes.

Author: Competitor®

(registered trademark. International classification: 09, 12, 16, 25, 28, 35, 45)

Contact: signal.competitor@gmail.com

System | Formula | Purpose

Incognito | $D = V + L + C - FPV$ | Trajectory

Conservation | $N = W + D + M - FPV$ | Conservation

Head | $S = E + F + A - FPV$ | Chaos 360°

If you don't get it — time is short.

If you do — knock.